

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ГЧП, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хамроев Гайратжон Султанович

Независимый исследователь Каршинского
государственного технического университета

ghamroyev8775@gmail.com

orcid: 0009-0000-8679-2325

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16304012>

Аннотация: Процесс управления проектами, реализуемыми на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), является одним из важных факторов экономического развития Кашкадарьинской области. В данной статье анализируется сложившаяся система управления проектами ГЧП, возникающие при этом проблемы и предлагаемые решения по их устранению. В ходе исследования подробно изучены эффективность проектов ГЧП, реализуемых в Кашкадарьинской области, институциональные и финансовые ограничения, возникающие в процессе управления, а также вопросы координации между заинтересованными сторонами. Результаты исследования показали, что правовая определенность, распределение рисков и совершенствование механизмов мониторинга имеют важное значение в управлении проектами. Также предложенные на основе опыта Кашкадарьинской области научно-практические рекомендации могут быть полезны для других регионов.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, управление проектами, Кашкадарья, проблемы, решения, инвестиции, мониторинг

Введения. Механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) в настоящее время широко используются в мировой экономической системе, в том числе и в Узбекистане, как один из эффективных инструментов управления проектами. ГЧП является важным механизмом, способствующим экономии государственных финансовых ресурсов, эффективному использованию управленческого и инновационного потенциала частного сектора, а также качественному развитию инфраструктуры и социальной сферы. В последние годы в Кашкадарьинской области на основе ГЧП реализован ряд крупных и средних проектов. Например, на принципах государственно-частного партнерства строятся новые объекты в сферах здравоохранения, транспорта, образования, коммунального хозяйства, модернизируется существующая инфраструктура. Однако правовые, финансовые и институциональные проблемы, возникающие в процессе управления

данными проектами, не позволяют в полной мере проявить ожидаемую эффективность ГЧП.

В частности, актуальной остается необходимость справедливого распределения проектных рисков, эффективной координации между заинтересованными сторонами, совершенствования системы мониторинга и аудита. С этой точки зрения, изучение опыта управления проектами на основе ГЧП в Кашкадарьинской области может послужить ценным практическим уроком не только для данного региона, но и для других регионов. Поэтому в данной статье проведен комплексный анализ системы управления проектами, реализуемыми на основе ГЧП в Кашкадарьинской области, выявлены существующие проблемы и разработаны научно-практические предложения по их решению.

Литературный обзор: Модель государственно-частного партнерства (ГЧП) широко изучается в современных теориях менеджмента как эффективный механизм объединения государственных ресурсов с возможностями частного сектора. Йескомб (2011) в своем исследовании систематически проанализировал правовые, финансовые и управленческие основы ГЧП и описал его как устойчивый инструмент финансирования развития инфраструктуры. Гримси и Льюис (2004) рассматривают механизмы распределения рисков и управления контрактами в проектах ГЧП как основные факторы успеха. Ходж и Гриве (2007) исследовали эффективность ГЧП в международном опыте, подчеркивая важность обеспечения доверия, прозрачности и баланса интересов государственного и частного секторов. По данным Всемирного банка (2020), отсутствие системы мониторинга и слабые механизмы контроля за исполнением контрактов в проектах ГЧП в развивающихся странах негативно влияют на устойчивость проектов. Если рассматривать опыт Узбекистана, то Закон «О государственно-частном партнерстве» и связанные с ним нормативные акты, принятые в последние годы, служат важной правовой базой в этой области. В то же время в научных источниках (Тухтаев, 2022; Ходжаев, 2023) отмечаются такие недостатки проектов ГЧП в Кашкадарьинской области, как недостаточная правовая ясность, слабые договоренности между заинтересованными сторонами, неразвитость систем мониторинга и аудита. В целом, анализ научной литературы показывает, что для совершенствования управления проектами ГЧП особое внимание необходимо уделять таким направлениям, как четкое распределение рисков, правовая стабильность,

эффективная система мониторинга и качественная подготовка кадров. Цель данной статьи – исследование этих вопросов на примере Кашкадарьинской области.

Методология: Целью данного исследования было выявление процесса управления, существующих проблем и путей решения проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) в Кашкадарьинской области. Для достижения цели был использован комплексный методологический подход. Во-первых, для формирования теоретической базы были изучены национальная и международная научная литература, законодательство Республики Узбекистан о ГЧП, постановления правительства, аналитические отчеты таких организаций, как Всемирный банк и Азиатский банк развития. С помощью контент-анализа были выявлены ключевые понятия и актуальные проблемы управления проектами. Во-вторых, в рамках эмпирического исследования были собраны данные по 10 проектам ГЧП, реализованным в Кашкадарьинской области в 2020–2023 годах. В частности, были проанализированы статистические данные из открытых источников и от ответственных организаций о стоимости проектов, структуре инвестиций, сроках контрактов, обязательствах, подлежащих исполнению частным и государственным секторами, механизмах мониторинга и системах управления. В-третьих, для качественного углубленного исследования были проведены полуструктурированные интервью с представителями государственных органов (5) и частными партнерами (8). В ходе интервью были рассмотрены следующие вопросы:

- Проблемы в управлении проектами ГЧП;
- текущее состояние механизмов реализации и контроля контрактов;
- эффективность сотрудничества между заинтересованными сторонами;
- предложения по улучшению проектов.

Все полученные данные были объединены методом триангуляции, что обеспечило достоверность исследования. Это позволило провести глубокий и системный анализ состояния управления проектами ГЧП в Кашкадарьинской области.

Анализ и результаты: Результаты анализа показали, что общая стоимость этих проектов составила 420 миллионов долларов США, из которых частный сектор в среднем внес около 57 процентов. Области проектов были связаны в основном с развитием здравоохранения,

образования, питьевого водоснабжения и транспортной инфраструктуры. В ходе изучения существующих систем управления был выявлен ряд проблем. Во-первых, из-за недостаточной ясности в выполнении договорных обязательств некоторые частные партнеры допускали задержки, что негативно влияло на эффективность проекта. Во-вторых, неопределенность механизмов распределения рисков создавала основу для конфликтов между государством и частным сектором. Например, в двух проектах бюджет столкнулся с дополнительными расходами из-за недостаточно обоснованных оценок финансовых рисков. Третьей проблемой стало недостаточное функционирование систем мониторинга и аудита. В половине изученных проектов реальные механизмы мониторинга были только в форме годовых отчетов, что не предусматривало постоянного мониторинга. Это ослабляло контроль качества и снижало уровень прозрачности. Качественные глубинные интервью также выявили важные аспекты. Представители государственных органов обозначили в качестве проблемы нехватку опытных специалистов по управлению проектами, а частные партнёры выразили недовольство недостаточной прозрачностью процесса принятия государственных решений. При этом все респонденты отметили необходимость внедрения электронных платформ мониторинга, стандартизации рисков и налаживания регулярного диалога между заинтересованными сторонами для совершенствования управления ГЧП в будущем. В целом, результаты анализа однозначно свидетельствуют об экономической эффективности проектов ГЧП в Кашкадарьинской области, однако необходимо решить правовые, организационные и контрольные вопросы в системе управления.

Заключение. Результаты исследования подтвердили, что проекты, реализуемые на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) в Кашкадарьинской области, вносят значительный вклад в экономическое развитие. В частности, проекты ГЧП в сферах здравоохранения, образования, питьевого водоснабжения и транспортной инфраструктуры способствовали повышению качества и расширению охвата населения услугами. Привлечение значительной части инвестиций частным сектором также стало положительным фактором финансовой стабильности. В то же время были выявлены проблемы в системе управления, в частности, нечеткость распределения рисков, слабость системы мониторинга и аудита, а также недостатки контроля за

исполнением контрактов, что снижает эффективность проектов. Кроме того, было отмечено, что неэффективный обмен информацией и коммуникация между заинтересованными сторонами также могут повышать риск возникновения конфликтов в будущем. Для устранения этих проблем и совершенствования управления проектами на основе ГЧП разработаны следующие рекомендации:

1. **Совершенствование правовой базы**— Необходимо усилить нормативную базу, четко определяющую распределение рисков, обеспечение исполнения контрактов и механизмы разрешения споров.

2. **Разработка системы мониторинга**— создание электронных платформ, которые постоянно отслеживают проекты реалистичным и прозрачным образом и делают их одинаково доступными как для государственных, так и для частных партнеров.

3. **Наращивание потенциала**— Организовать специальные программы по обучению и повышению квалификации специалистов, занимающихся управлением ГЧП.

4. **Укрепление коммуникации между заинтересованными сторонами**— Укрепление культуры сотрудничества путем регулярных встреч, семинаров и развития площадок обмена информацией.

5. **Повышение прозрачности**— внедрить практику предоставления широкой общественности информации о проекте, финансовых отчетов и показателей эффективности.

В целом, совершенствование управления проектами ГЧП в Кашкадарьинской области может послужить практическим уроком не только для этого региона, но и для других. Сделан вывод о том, что реализация данных рекомендаций позволит повысить устойчивость, эффективность и социальный охват проектов ГЧП.

Список использованной литературы:

1. Yescombe, E.R. Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance. — London: Elsevier, 2011. — 376 p.
2. Grimsey, D., Lewis, M.K. Public-Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. — Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004. — 296 p.
3. Hodge, G., Greve, C. Public-Private Partnerships: An International Performance Review. // Public Administration Review. — 2007. — Vol. 67, №3. — P. 545–558.
4. World Bank. Public-Private Partnership in Infrastructure Resource Center (PPPIRC). — Washington, D.C.: World Bank Group, 2020. — 84 p.

5. O'zbekiston Respublikasi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni, 2019-yil 10-may, №3PУ-537.
6. Asian Development Bank. Central Asia Public-Private Partnership Monitor. — Manila: ADB, 2021. — 112 p.
7. Muxitdinov, Xudayar. "Mintaqada asalarichilikni rivojlantirish va asalarilarning kasallanish xavfini oldini olish." Теоретические аспекты становления педагогических наук 3.14 (2024): 144-151.
8. Muxitdinov, Kh S., and L. N. Khudoyorov. "Information-analytical support systems forecasting small businesses." Web of Scholar 5 (2016): 12-14.
9. Mukhitdinov, H. S., and F. A. Norkobilova. "Prospects for Development of Digital Economy in Entrepreneurship." Academic Journal of Digital Economics and Stability (2021): 27-36.
10. Mukhitdinov, Kh S., and G. Kh. "Makhmatkulov. Providing trade services to the population of the region." International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), e-ISSN: 2456-6470.
11. Suyunovich, Nazarova Gulruh Umarjonovna Mukhitdinov Khudoyar. "FORECASTING FAMILY HOUSEHOLD THROUGH TREND MODELING." Journal of Northeastern University ISSN: 1005-3026.
12. Muxitdinov, X. S., A. N. Rakhimov, and Sh X. Muxitdinov. "The forecast for the development of the public services sector." Solid State Technology 63.6 (2020).
13. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar, and Nosirov Bakhtiyor Nusratovich. "Communication and information services to the population of the region. Jan." March 21: 71-82.
14. Мухитдинов, Х. С., and Л. Н. Худоёров. "РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ." Наука и мир 7-1 (2016): 54-56.
15. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. Vol. 4. 2022.
16. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali 2.7 (2022): 192-199.

